

ЛАБОРАТОРНАЯ И ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЛЕТНИХ СИДЕРАТОВ

Асракулов Аббос Баходирович

Базовый докторант Ташкентского государственного аграрного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15076822>

Аннотация

В этой статье представлены материалы о лабораторной и полевой всхожести семян сидератных культур. Лабораторная всхожесть фасоли составила 99%, сахарной кукурузы – 96%, перко – 95%. По полевой всхожести было отмечено, что бобовая культура и её состав богаты белком, поэтому полевая всхожесть была выше по сравнению с другими сидератами.

Ключевые слова: сидераты, фасоль, сахарная кукуруза, перко, лабораторной всхожесть, полевой всхожесть, вспашка, дискование, нулевая обработка почвы.

Annotation

The article presents materials on laboratory and field germination of cover crops seeds. Laboratory germination of beans was 99%, sweet corn - 96%, perco - 95%. Based on field germination, it was noted that the legume crop and its composition are rich in protein, so field germination was higher compared to other cover crops.

Key words: cover crops, beans, sweet corn, perco, laboratory germination, field germination, plowing, disking, no-till.

Введение. При выращивании каждой сельскохозяйственной культуры всхожесть семян играет ключевую роль в достижении оптимальной густоты растений. В настоящее время в Узбекистане установлено, что всхожесть семян должна составлять не менее 90%. Это условие, в свою очередь, способствует формированию необходимой густоты стояния в полевых условиях.

Методика исследований. В исследованиях, проведенных в 2021-2023 годах на типичных орошаемых сероземах Ташкентской области, сидератные культуры были посеяны в летний период после озимой пшеницы. Эксперименты проводились в 19 вариантах с трехкратной повторностью, каждый вариант состоял из 8 рядов, ширина междурядий составляла 60 см, а общая площадь одной делянки равнялась 240 м², из которых учетная площадь составила 120 м². Изучались технологии

бороздкового орошения, дождевания, а также методы обработки почвы: вспашка, дискование, нулевая обработка. Также был исследован контрольный вариант без посева сидератов.

Результаты исследований: Лабораторная всхожесть семян сидератных культур, изученных в нашем исследовании, была определена при температуре 25 °С. В результате эксперимента установлено, что лабораторная всхожесть фасоли составила 99%, кукурузы – 96%, а перко – 95%. Семена исследуемых сидератных культур были посеяны в смеси, состоящие из одного, двух и трех компонентов.

Всхожесть сидератов оценивалась на основе наблюдений, проведенных в четыре даты: 19, 20, 22 и 23 июля. Полевая всхожесть сельскохозяйственных культур оказывается ниже лабораторной и зависит от агротехнических мероприятий, а также от почвенно-климатических условий.

В ходе проведенных исследований в первом полевом наблюдении (19.07) различные варианты предпосевной вспашки продемонстрировали следующую всхожесть: для компонента 1 (фасоль) она составила 25%, для компонента 2 (фасоль+сахарная кукуруза) — 28%, а для компонента 3 (фасоль+сахарная кукуруза+перко) — 30%. Всхожесть сахарной кукурузы, выращенной по указанным методам, варьировала от 28% до 30%, в то время как у перко она составила 26%.

Оптимальные условия влажности и температуры способствовали быстрому прорастанию семян летних сидератов. На седьмой день после посева (22 июля) всхожесть семян фасоли составила 65-75%, а на восьмой день (23 июля) увеличилась до 75-85%. В частности, 23 июля в варианте 1, где была посеяна только фасоль, полевая всхожесть достигла 82%, в варианте 2 – 75%, а в варианте 3 – 80%. В вариантах 4, 5 и 6, где фасоль сочеталась с сахарной кукурузой, всхожесть составила 87%, 82% и 85% соответственно, что на 5-7% выше, чем в случае с однокомпонентной культурой. В вариантах 7, 8 и 9, где были посеяны смеси фасоли, сахарной кукурузы и перко, результаты оказались похожими на показатели предыдущих вариантов.

Также было отмечено, что в вариантах 4, 5 и 6, где смешивали сахарную кукурузу с фасолью, полевая всхожесть сахарной кукурузы составила 80%, 79% и 80%. В то время как в вариантах 7, 8 и 9, где сочетали фасоль, сахарную кукурузу и перко, полевая всхожесть составила 82%, 80% и 83%, что на 2-3% выше, чем в вариантах с двумя

компонентами (фасоль и сахарная кукуруза). Также установлено, что при предпосевной обработке почвы (вспашка и дискование) полевой всхожесть перко составила 78% и 74% соответственно, в то время как при прямом посеве по нулевым обработкам всхожесть составила 70%, что на 4-8% ниже.

Выводы. Фасоль, как бобовая культура, обладает высоким содержанием белка, что обеспечивает ей лучшую полевую всхожесть по сравнению с другими сидератами. Исследования показали, что при посадке фасоли в смеси с сахарной кукурузой с использованием традиционного метода обработки почвы (вспашка) всхожесть семян достигла 87%, что на 5–10% выше, чем при других методах обработки почвы. При посеве сахарной кукурузы без предварительной обработки почвы в сочетании с фасолью и перко, всхожесть составила 83%, что на 3% превышает результаты, полученные при дисковом обработке почвы. Наивысшая всхожесть семян перко наблюдалась при предпосевной обработке почвы и составила 78%, что на 4% выше, чем при дисковании, и на 8% выше, чем при прямом посеве в гребню старых культур. Также было установлено, что полевую всхожесть сидератов можно повысить, увеличивая количество компонентов в смеси культур.

Список использованных литератур:

1. Авлиякулов М.А. Агротехника получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур при эффективном круглогодичном использовании такыровидных почв южного региона. // Монография. Издательство «Навруз». –Ташкент, 2018, с. 400. (на узбекском)
2. Astier, M., Maass, J.M., Etchevers-Barra, J.D., Pena, J.J. and de León González, F., 2006. Short-term green manure and tillage management effects on maize yield and soil quality in an Andisol. Soil and Tillage Research, 88(1-2), pp.153-159